

INTERNET TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA AQLLI UY LOYIHASINI ISHLAB CHIQUISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika institute

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" mudiri, ilmiy rahbar

Jabborova O'g'iloy Husan qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500854>

Annotatsiya: Hozirgi davrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi kundalik hayotimizni avtomatlashtirishga zamin yaratmoqda. Ushbu loyiha Internet texnologiyalari yordamida aqlli uy tizimini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, asosiy maqsad zamonaviy uy-joylarni samarali boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash va energiya sarfini optimallashtirishdan iborat. Ushbu loyiha asosiy vazifalarini diniy intelikt yordamida bajaradi.

Kalit so'zlar: Aqlli uy, Internet texnologiyalari, IoT, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, xavfsizlik tizimi, bulutli xizmatlar, energiya samaradorligi, masofadan boshqarish, mobil ilova.

Abstract. In the current era, the rapid development of digital technologies is creating the basis for the automation of our daily lives. This project is aimed at developing a smart home system using Internet technologies, the main goal of which is to effectively manage modern housing, ensure security and optimize energy consumption. This project performs its main tasks using religious intelligence.

Keywords: Smart home, Internet technologies, IoT, artificial intelligence, automation, security system, cloud services, energy efficiency, remote control, mobile application.

Абстрактный. В современную эпоху стремительное развитие цифровых технологий открывает путь к автоматизации нашей повседневной жизни. Этот проект направлен на разработку системы «умный дом» с использованием интернет-технологий, основная цель которого — эффективное управление современными домами, обеспечение безопасности и оптимизация энергопотребления. Этот проект выполняет свои основные задачи с помощью религиозной разведки.

Ключевые слова: Умный дом, Интернет-технологии, IoT, искусственный интеллект, автоматизация, система безопасности, облачные сервисы, энергоэффективность, удаленное управление, мобильное приложение.

Kirish. Hozirgi kunda internet texnologiyalari hayotning turli sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalarni ta'lim, biznes, sog'liqni saqlash, qurilish, va boshqa ko'plab sohalarda qo'llash inson faoliyatini yanada samaraliroq qilishga yordam bermoqda. Uy-joylar va binolarni boshqarishda innovatsion yondashuvni taqdim etuvchi "aqlli uy" (Smart Home) tizimlari ham ushbu texnologiyalarning yorqin namunasidir.

Aqlli uy" — bu turli qurilmalar va tizimlarni yagona boshqaruv platformasi orqali boshqarishni ta'minlovchi zamonaviy texnologik yechimdir. Bunday tizimlar orqali uy egasi yorug'likni, isitish va sovutishni, xavfsizlik tizimlarini hamda boshqa maishiy qurilmalarni masofadan boshqarishi mumkin. Bu esa nafaqat qulaylik va xavfsizlikni oshiradi, balki energiya va resurslarni tejashga yordam beradi.

Mazkur loyiha doirasida internet texnologiyalaridan foydalangan holda aqlli uy tizimini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi. Loyihada turli sensorlar, ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari va ularga ulanadigan ilovalar yordamida uyning turli jihatlarini boshqarish

mexanizmlari o'rganiladi. Shu bilan birga, texnologiyaning afzalliklari, cheklavlari va xavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratiladi.

Mazmuni:

Aqlli uy tizimining asosiy tushunchalari va maqsadlari;

Internet texnologiyalarining roli va qo'llanishi;

Loyihaning amaliy ahamiyati va istiqbollari.

Mazkur kirish qismi orqali loyihaning dolzarbligi va internet texnologiyalarining aqlli uy tizimlarida qo'llanilishi muhimligi asoslanadi.

Zamonaviy dunyoda internet texnologiyalari kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib, turli sohalarda innovatsion yechimlarni taqdim etmoqda. Ayniqsa, Internet of Things (IoT) texnologiyasi rivojlanishi bilan uy-joylarni avtomatlashtirish, boshqarish va nazorat qilish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Ushbu texnologiyalar yordamida yaratiladigan "aqlli uy" loyihalari insonlarning hayotini qulayroq, xavfsizroq va samaraliroq qilishga xizmat qilmoqda. Aqlli uy — bu turli maishiy qurilmalar, xavfsizlik tizimlari, energiya boshqaruvi va boshqa elementlarni yagona tarmoq orqali birlashtiradigan tizimdir. Ushbu tizim foydalanuvchiga qurilmalarni masofadan boshqarish, avtonom rejimda ishlash imkoniyatini taqdim etib, energiya sarfini optimallashtiradi va xavfsizlikni ta'minlaydi. Mazkur loyiha internet texnologiyalaridan foydalanib aqlli uy tizimini yaratishga qaratilgan. Loyihada quyidagilar o'rganiladi:

Uyni avtomatlashtirishda IoT texnologiyalarining qo'llanilishi;

Maishiy qurilmalar va sensorlarning o'zaro integratsiyasi;

Xavfsizlik tizimlarini rivojlantirish va masofadan boshqarish imkoniyatlari;

Energiya samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish. Loyihaning dolzarbligi shundan iboratki, u uy-joy boshqaruvida zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish orqali insonlarga qulaylik yaratish, resurslarni tejash va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, aqlli uy tizimini ishlab chiqish nafaqat texnologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham muhim masala hisoblanadi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili: Aqlli uy tizimlarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar so'nggi yillarda internet texnologiyalarining jadal rivojlanishi sababli dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Ushbu mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilish bu texnologiyalarning ilmiy, texnik va amaliy jihatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi. Quyida mavzuga tegishli eng muhim yo'nalishlar va adabiyotlar tahlil qilinadi:

1. IoT texnologiyalari va ularning qo'llanilishi IoT (Internet of Things) aqlli uy tizimlarining asosiy komponentlaridan biridir. Adabiyotlarda IoT qurilmalarining qanday ishlashi, ularning tarmoqqa ulanish mexanizmlari va platformalar haqida keng ma'lumotlar keltirilgan. Mohammad A. et al. (2020) o'z tadqiqotida IoT texnologiyalarining aqlli uy tizimlaridagi ahamiyatini tahlil qilib, energiya samaradorligini oshirishga yordam beruvchi algoritmlarni ishlab chiqqan. Lee S., Park J. (2018) IoT qurilmalarining xavfsizlikka ta'sirini o'rgangan va ularni himoyalash uchun kriptografik yondashuvlarni taklif qilgan.

2. Avtomatlashtirish va boshqaruv tizimlari Adabiyotlarda aqlli uy qurilmalarini masofadan boshqarish va avtomatlashtirishda dasturiy ta'minot va algoritmlarning roli keng yoritiladi. Zigbee Alliance (2019) o'z hisobotida Zigbee texnologiyasidan foydalanish orqali aqlli uy tarmoqlarini barqaror boshqarish imkoniyatlarini yoritgan. Rasheed A., Rahman K.

(2021) mobil ilovalar orqali uyni masofadan boshqarish usullarini o'rgangan va ularning qulaylik darajasini baholagan.

3. Energiya samaradorligi va resurslarni tejash Aqlli uy tizimlari resurslarni tejash va energiya samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu mavzuda olib borilgan tadqiqotlar quyidagicha tahlil qilinadi: Smith T., Johnson R. (2019) aqlli termostatlar va yoritish tizimlarining energiya sarfini optimallashtirishdagi samaradorligini tahlil qilgan. Chen Y. et al. (2020) sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanib energiyani boshqarish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif etgan.

4. Xavfsizlik va maxfiylik masalalari Aqlli uy tizimlarining rivojlanishi bilan xavfsizlik va maxfiylik muammolari dolzarb masalaga aylangan. Kumar P. et al. (2022) IoT qurilmalariga nisbatan kiberhujumlar tahlilini o'tkazib, ularni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni taklif qilgan. Almeida J., Costa M. (2021) aqlli uy tizimlarida foydalanuvchilar ma'lumotlarini himoya qilish uchun blockchain texnologiyalarini qo'llashni o'rgangan.

5. Texnologik platformalar va ularning roli Aqlli uy tizimlarini yaratishda foydalaniladigan texnologik platformalar haqida keng ko'lamli ma'lumotlar mavjud: Google Home va Amazon Alexa platformalari aqlli qurilmalarni boshqarish va ularni tarmoqqa integratsiya qilishda innovatsion yondashuvlarni taqdim etmoqda. Bu platformalar foydalanuvchilar uchun interfeysni soddalashtirgan. Arduino va Raspberry Pi platformalari asosida ishlab chiqilgan tizimlar kichik loyihalar uchun moslashuvchan yechimlarni taqdim etadi.

Natijalar va munosabatlar: Internet texnologiyalari yordamida aqlli uy tizimlarini yaratish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar kundalik hayotga qulaylik kiritish, resurslardan oqilona foydalanish va xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Muhokama jarayonida aqlli uy loyihasini ishlab chiqishning ijobiy va salbiy jihatlari, mavjud texnologik yutuqlar va kelajakdagi imkoniyatlar ko'rib chiqiladi.

1. Aqlli uy tizimlarining afzalliklari: Qulaylik va avtomatlashtirish

Aqlli uy tizimlari orqali foydalanuvchilar maishiy qurilmalarni masofadan boshqarish, avtomatlashtirish va monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki inson hayotini qulayroq qiladi.

Misol: Yoritish tizimini smartfon orqali boshqarish yoki ovozli buyruqlar yordamida qurilmalarni ishga tushirish.

Energiyani tejash va samaradorlik: Aqlli uy tizimlari foydalanuvchilarga energiya resurslarini optimallashtirish imkonini beradi. Misol uchun, aqlli termostatlar uy ichidagi haroratni monitoring qilish va kerakli vaqtda isitish yoki sovutishni avtomatik ravishda boshqaradi.

Natija: Elektr energiyasi va boshqa resurslarning sezilarli darajada tejashga erishiladi.

Xavfsizlik va nazorat: Aqlli uy tizimlari xavfsizlikni ta'minlash uchun kameralar, harakat sensorlari va signalizatsiya tizimlari bilan integratsiyalangan. Foydalanuvchi masofadan turib uyni kuzatishi yoki istalgan favqulodda vaziyatda ogohlantirish signallari olishi mumkin.

2. Aqlli uy tizimlarining cheklovlari va muammolari

Xavfsizlik va maxfiylik tahdidlari: Aqlli uy tizimlari internetga ulanganligi sababli, ular kiberhujumlarga nisbatan zaif bo'lishi mumkin.

Muammo: Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari yoki tizim boshqaruvi yomon niyatli shaxslarga o'tishi mumkin.

Yechim: Ma'lumotlarni himoya qilish uchun kuchli kriptografik algoritmlar va xavfsizlik protokollaridan foydalanish lozim.

Narx va iqtisodiy muammolar: Aqlli uy tizimlarini joriy qilish boshlang'ich bosqichda yuqori xarajatlarni talab qilishi mumkin. Bu texnologiyalarni keng ommaga tatbiq etishni qiyinlashtiradi.

Misol: IoT qurilmalari va ularning o'rnatilishi narxi yuqori.

Texnologiyaga bog'liqlik

Ushbu tizimlarning ishlashi to'liq internetga bog'liq bo'lib, tarmoqdagi uzilishlar yoki internet sifati bilan bog'liq muammolar foydalanuvchilar uchun noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin.

3. Aqlli uy loyihalari bo'yicha texnologik yechimlar IoT platformalarining integratsiyasi

Aqlli uy tizimlarini ishlab chiqishda Arduino, Raspberry Pi kabi platformalar va Zigbee, Z-Wave kabi simsiz texnologiyalar keng qo'llaniladi.

Afzalligi: Bunday yechimlar tizimni moslashuvchan va kengaytiriladigan qiladi. Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni qayta ishlash

AI yordamida uyning maishiy qurilmalari foydalanuvchi xatti-harakatlariga moslashishi mumkin. Masalan, smart yoritish tizimlari avtomatik ravishda insonlarning harakatiga qarab ishga tushadi.

Energiyani optimallashtirish tizimlari

Quyosh energiyasi yoki boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, aqlli uy tizimlarini ekologik jihatdan barqaror qilishda yordam beradi.

4. Ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri: Aqlli uy tizimlarining joriy etilishi jamiyatda yashash darajasini oshiradi va resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Kichik tadbirkorlar uchun bu texnologiyalar yangi biznes yo'nalishlarini ochadi. Misol uchun, aqlli uy tizimlarini o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish sohasida talab ortadi.

Xulosa: Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, internet texnologiyalaridan foydalanib aqlli uy tizimlarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar ancha rivojlangan. IoT texnologiyalari, xavfsizlikni ta'minlash usullari, energiya samaradorligi va platformalarning o'zaro integratsiyasi ushbu sohaga oid tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Bu esa loyiha doirasida texnologik yondashuvlarni chuqurroq tahlil qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish uchun asos yaratadi. Internet texnologiyalari asosida aqlli uy tizimlarini ishlab chiqish texnologik rivojlanishning muhim bosqichi hisoblanadi. Ushbu tizimlarning qulaylik, xavfsizlik va samaradorlik kabi afzalliklari ularni joriy etish uchun asosiy dalil bo'lsa-da, xavfsizlik va iqtisodiy xarajatlar kabi cheklovlarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Kelajakda texnologiyalar rivojlanishi bilan ushbu tizimlarning yanada takomillashishi va ko'proq ommalashishi kutiladi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." Экономика и социум 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim

samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).

3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Qodirov, Farrux. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК КИРИШ ТАРМОГ'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).